

<https://10.5281/zenodo.15173105>

Shukrullozoda N.

*podpolkovnik, O‘zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari
Akademiyasining maxsus fakulteti 1-kurs tinglovchisi
(Tojikiston Respublikasi ofitseri)*

МОРАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОРАЛЬНОГО ДУХА ВОЙСК

Аннотация. *Статья посвящена изучению морально-психологического состояния военнослужащих в контексте их влияния на моральный дух войск. В работе рассматривается морально-психологическое состояние военнослужащих как динамическая составляющая, влияющая на моральный дух в воинских коллективах. В исследовании освещаются такие аспекты, как факторы, влияющие на моральное состояние военнослужащих, динамика изменения психологического настроения в условиях боевых действий, а также методы и приемы, способствующие укреплению морально-психологического состояния военнослужащих. Проведен анализ эмпирических и теоретических исследований, а также предлагаются практические рекомендации по улучшению морально-психологического состояния военнослужащих с целью повышения морального духа войск.*

Ключевые слова: *морально-психологическое состояние, фактор, моральный дух, динамика психологического настроения, укрепление морально-психологического состояния военнослужащих, методы, приемы.*

HARBIY XIZMATCHILARNING MA’NAVİY – PSIXOLOGIK HOLATI QO‘SHINLARNING MA’NAVİY RUHIYATINING DINAMIK TARKIBIY QISMI SIFATIDA

Annotatsiya. Maqola harbiy xizmatchilarning ma’naviy-psixologik holatini ularning qo‘shinlarning ma’naviy ruhiyatiga ta’siri kontekstida o‘rganishga bag‘ishlangan. Ushbu ishda harbiy xizmatchilarning ma’naviy-psixologik holati, qo‘shin jamoalarida ma’naviy ruhiyatga ta’sir etuvchi dinamik tarkibiy qism sifatida ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda harbiy xizmatchilarning ma’naviy holatiga ta’sir etuvchi omillar, jangovar sharoitlarda psixologik kayfiyatning o‘zgarishi dinamikasi, shuningdek, harbiy xizmatchilarning ma’naviy-psixologik holatini mustahkamlashga qaratilgan usullar va uslublar yoritiladi. Empirik va nazariy tadqiqotlar tahlil qilingan hamda qo‘shinlarning ma’naviy ruhiyatini oshirish maqsadida harbiy xizmatchilarning ma’naviy-psixologik holatini yaxshilash bo‘yicha amaliy tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: *ma’naviy-psixologik holat, omil, ma’naviy ruhiyat, psixologik kayfiyat dinamikasi, harbiy xizmatchilarning ma’naviy-psixologik holatini mustahkamlash, usullar, uslublar.*

MORAL AND PSYCHOLOGICAL STATE OF SERVICEMEN AS A DYNAMIC COMPONENT OF THE MORAL SPIRIT OF THE TROOPS

Abstract. *The article is devoted to the study of the moral and psychological state of servicemen in the context of their influence on the moral spirit of the troops. The paper considers the moral and psychological state of servicemen as a dynamic component influencing the moral spirit in military collectives. The study highlights aspects such as factors affecting the moral state of servicemen, the dynamics of changes in psychological mood in combat conditions, as well as methods and techniques aimed at strengthening the moral and psychological state of servicemen. An analysis of empirical and theoretical research is conducted, and practical recommendations are offered to improve the moral and psychological state of servicemen to enhance the moral spirit of the troops.*

Keywords: *moral and psychological state, factor, moral spirit, dynamics of psychological mood, strengthening the moral and psychological state of servicemen, methods, techniques.*

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшей составляющей боеиспособности армии является боевой дух ее личного состава, его морально-психологическое состояние, прежде всего выраженное в готовности выполнить задачу по предназначению. На морально-психологическое состояние людей оказывает влияние масса факторов. Задача командира в своей управленческой деятельности так ранжировать, так структурировать, так воздействовать на эти факторы, так разъяснять личному составу их внутреннюю динамику, чтобы в итоге добиться необходимого для выполнения боевой задачи позитивного результата. Следовательно, руководитель любого уровня должен уметь управлять морально-психологическим состоянием подчиненного личного состава. В противном случае объективные факторы, воздействующие на сознание людей, сами по себе будут управлять этими людьми.

Так как же все-таки управлять общественным сознанием коллективов? Чтобы объективно ответить на данный вопрос и максимально уйти при этом от субъективизма, исследовано понимание офицерским составом Вооруженных Сил Таджикистана феномена «морально психологическое состояние» (МПС).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Попытаемся представить себе, что окружающий мир существует вне нашего сознания. Мы увидим мир без связей, мир хаоса. Но стоит включить сознание, хаос исчезает, появляются связи предметов, явлений, их системы и, наконец, смысл.

Смыслы формируются, передаются, трансформируются в объективно существующем нематериальном мире – мире суждений, идей, взглядов, являющихся отражением в сознании субъекта предметного и общественного бытия.

Представления о предметах и явлениях путем определения их смысла переходят в устойчивые психологические образования, трансформируясь в знания как одну из форм перехода индивидуального сознания в массовое. Так возникает картина бытия, где, по мнению известного философа Э. Гуссерля, самым совершенным признаком истины является очевидность.

Таким образом, все, что нас окружает, существует именно в том смысле, который мы в это существующее вкладываем. Этим подтверждается активность сознания относительно окружающего и его функция как регулятора деятельности и источника ее преобразования.

Смысл сущности предмета, процесса, явления сопряжен с внутренней уверенностью субъекта в его (смысла) достоверности, очевидности, что служит основой для формирования внутренних убежденностей как устойчивых психологических образований. Процесс осмысления субъектом связей предметов и явлений, воспринятых им в первичной данности, завершается синтезом смысла на новом вторичном уровне. При этом те или иные связи предметов, явлений, событий могут рассматриваться различными субъектами в разном смысле, сопряженном с имеющейся у них первичной устойчивой психологической основой – внутренней уверенностью, убежденностью.

В основе отношения человека, групп людей, общества к окружающему предметному и общественному бытию лежат именно первичные смыслы, очевидности этого бытия, однажды человеком в этой группе или обществе воспринятые и отпечатанные в его сознании и психике в виде устойчивых психических образований. Можно констатировать, что эти образования являются структурной составляющей менталитета индивида, группы, общества. Любые последующие изменения в связи предметов и явлений воспринимаются индивидом, группой, обществом в зависимости от сложившихся в их сознании первичных (ментальных) образований.

Индивиды различаются не только внешней формой, но и темпераментом, чертами характера, уровнем интеллекта и т.д. Отличие групп, как правило, – в сфере их деятельности, т.е. сознательно направленной активности людей. Различие обществ – в духовных, нравственных началах, общественных отношениях. Однако и индивиды, и группы, и общества существуют одновременно, а,

следовательно, оказывают друг на друга определенное воздействие. В результате этих воздействий вышеупомянутые устойчивые психологические образования либо усиливаются, либо трансформируются, либо разрушаются, либо преобразовываются. И этот процесс бесконечен.

Причем остановка движения смысла является предпосылкой к неминуемой его гибели. Таким образом, в идеальных условиях устойчивость смысла порождается менталитетом, а динамичность (подвижность смысла) направлена на укрепление менталитета субъекта (индивида, группы, общества), который также подвижен. При этом вышеозначенный принцип сохраняется на каждой из ступеней движения мен – телетеатр.

Логика формирования общезначимого смысла должна основываться на особенностях менталитета человеческого индивида, группы людей, общества, понимания данными субъектами процессов и явлений. В противном случае сформированный без учета этих особенностей смысл и насажденная идея обречены на гибель (разрушение). В конечном счете индивид, группа, общество будут поступать так, как стимулируют их к этому внутренние устойчивые психические образования, а не оторванные от них насажденные идеи и смыслы. Вот почему важно при разработке той или иной проблемы в гуманитарной сфере науки и бытия, ее историческом обосновании и практической реализации выявлять смысл, понимание данной проблемы тем субъектом (индивидом, группой, обществом), в интересах которого она разрабатывается.

Именно с таких позиций рассматривается осмысление феномена «морально психологическое состояние»,

значение которого высоко оценивалось во все времена военными практиками и теоретиками, великими полководцами и военачальниками.

Известный английский военный психолог Н. Коупленд, приводя слова Наполеона о том, что «один солдат, обладающий высоким боевым духом, стоит трех, лишенных этого оружия», подчеркивал: «Армия не разбита до тех пор, пока она не прониклась сознанием поражения, потому что поражение – это вывод разума, а не физическое состояние».

Вдумайтесь в последние слова – именно вывод разума. Вывод разума здесь и есть акт сознания, являющегося высшей формой психической активности, то есть какойто осязаемый, проявившийся результат работы психики, сознания, предопределенный накоплением на всех уровнях функционирования психики (сознательном, подсознательном и бессознательном) соответствующей информации, преобразованной в убеждения, стереотипы, интуицию.

Эта информация обладает не только содержанием, но и связана со средствами ее передачи, приема, осмысления, оценки. Такими средствами могут являться формы и методы доведения информации, потенциальные возможности психики. Исходя из этого, вырисовываются сферы, на которых предполагается сосредоточиться при определении смысла понимания феномена «морально-психологическое состояние» прежде всего той категорией людей, к которым данный феномен мы относим. То есть для того, чтобы определить, что же такое морально психологическое состояние войск, необходимо выявить, как оно отпечатано в менталитете военнослужащих, как они его понимают.

Это и является самым достоверным определением сущности рассматриваемого феномена. Более достоверным, чем любые теоретические обоснования отдельного лица, опирающиеся на его субъективное мнение и субъективные взгляды относительно «морально психологического состояния». К слову, в военной теории и практике достаточно длительное время существуют именно такие концепции, основанные на субъективном понимании отдельными теоретиками феномена «морально психологическое состояние». Эти концепции, в лучшем случае, опираются на менталитет отдельного лица – их разработчика, а не на менталитет соответствующей группы (в данном случае военнослужащих), в интересах которой эти концепции разрабатываются.

При данном подходе в какой-то степени искажается сама логика смысла термина «морально психологическое состояние войск», относящегося не к одному человеку, а к группе, в которой в ходе воинской деятельности формируется МПС, следовательно, вкладывается в него свой смысл, соответствующий внутренним уверенностям, убежденностям группы.

Вот почему важно увидеть феномен «морально психологическое состояние» через его понимание прежде всего постоянным составом Вооруженных Сил – офицерским корпусом. Это позволяет не только наиболее объективно описать теорию МПС, но и выйти на присутствующих в менталитете военнослужащих возможности по оценке и управлению психологическим состоянием воинских коллективов, систематизировать эти возможности и определить соответствующие механизмы их реализации.

Закономерна постановка вопроса: если мы говорим о смысле как отражении

и переживании субъектом того или иного процесса или явления, правомерно ли вести речь о возможности управления этим отражением и переживанием? Говоря проще: возможно ли управление психикой, психологическими процессами и состояниями, сознанием людей? Чтобы ответить на этот вопрос, следует рассмотреть все известные формы существования природы – неживой мир, живой и психический, их особенности. На специфичность этих форм обращали внимание В. Вернадский, В. Секун.

Главная особенность неживой природы заключается в том, что, существуя в пространственно-временном измерении, она практически не зависит от времени. Происходящие в неживой природе процессы обратимы, могут повторяться. Следовательно, возможен эксперимент, а значит, моделирование этих процессов, управление ими. Живой мир, существуя в пространственно-временном измерении, полностью зависим от времени. Происходящие в нем процессы необратимы. Погибший живой организм никогда не оживет. Все, что происходит в живой природе, никогда не повторится. Моделирование процессов в живой природе способно продлить существование организма, но никогда не предотвратит его неминуемую гибель.

Феномен же психики заключается в том, что, находясь в зависящем от времени организме, физические процессы в котором носят необратимый характер, психика практически от времени не зависит, происходящие в ней процессы обратимы. В. Секун констатирует, что «психологическая активность может циркулировать в прошлом и будущем». Действительно, сознание человека, являющееся высшей формой психической активности, способно представлять прошлое, отражать настоящее и

прогнозировать будущее. Следовательно, поскольку психические процессы обратимы и независимы от времени, они могут моделироваться, а значит, и управляться.

Таким образом, невидимый нами нематериальный, духовный мир существует так же объективно, как и видимый мир – предметный, материальный. Этот мир не только отражает в сознании предметное бытие, но и с помощью производимых сознанием смыслов объясняет его.

Наиболее устойчиво в психике – первичное отражение субъектом действительности, предметов, фактов, процессов, явлений в их очевидности, первично вложенный в них смысл. В одно и то же явление, в один и тот же процесс различными субъектами могут вкладываться различные смыслы. При этом в основе отношения субъекта к окружающему бытию лежат первичные смыслы этого бытия, отпечатанные в психике в виде устойчивых образований – структурной составляющей менталитета субъекта.

Смыслы подвижны, а остановка движения смысла неминуемо ведет к его разрушению. Любой синтезированный субъектом смысл опирается на первичные восприятия, сформированное у субъекта понимание, его менталитет. Именно это характеризует устойчивость смысла. Подвижность смысла, процессы его преобразования, как правило, способствуют укреплению менталитета в конкретных условиях существования последнего.

Смыслы процессов и явлений, окружающих субъект в процессе его деятельности, заложены в менталитете субъекта. Любое насаждение субъекту смысла этой деятельности без учета его менталитета обречено на неудачу. Смысл проблем в гуманитарной области бытия следует искать в менталитете

субъекта, в понимании им данных проблем. В частности, понятие «морально психологическое состояние войск» представится наиболее достоверным путем выявления его понимания (как устойчивого психического образования и структурной составляющей менталитета) военнослужащими, к которым это понятие относится.

Важнейшим условием производства и воспроизводства смыслов является накопление информации на всех уровнях функционирования психических процессов. Психические процессы и явления управляемы. Следовательно, правомерно вести речь о возможностях управления морально психологическим состоянием как отдельных военнослужащих, так и их групп.

Э. Гуссерль сделал вывод о том, что «в актуальном знании, к которому, в конечном счете, должно быть сведено все знание, мы обладаем истиной как объектом правильного суждения. Но одного этого недостаточно, ибо не каждое правильное суждение, не каждое согласное с истиной утверждение или отрицание фактического отношения есть знание о бытии или небытии этого отношения. Напротив, если речь идет о знании в самом тесном и строгом смысле, то для него нужна очевидность, ясная уверенность, что то, что мы признали, есть на самом деле, и что того, что мы отвергли, – нет». Истина заключает в себе как объект суждения, так и чувство очевидности, уверенности в правильности высказанного утверждения. Именно эта очевидность и эта истинность предмета или явления фиксируется в неререфлексивном ее высказывании субъектом.

Проще это можно воспроизвести так: важно, само достоверно, истинно то, что высказал человек относительно

того или иного предмета, явления, не задумываясь, неререфлексивной, то, что у человека оказалось «на языке», то, в чем он внутренне уверен. И в этом случае возникает закономерный вопрос: так что же, каждый субъект в своем неререфлексивном высказывании относительно чего-то отражает истину? Да, это действительно так. Мы живем в мире истин и смыслов. Очевидно, существуют законы перехода индивидуального сознания в массовое, истин частных – во всеобщие. Эти законы познаны сегодня лишь частично, что открывает широкую перспективу перед мировой философской и психологической наукой. Вместе с тем известны эффективные методы, позволяющие находить основной смысл в массе существующих взглядов относительно той или иной проблемы.

Один из таких методов – интерпретация соответствующих взглядов, заключающаяся во чувствовании интерпретатора в них, в их внутреннем переживании, соизмерении, корректировании и, в конечном счете, объяснении порожденного ими смысла. Этому во многом посвящены работы выдающегося ученого Вильгельма Дельтея. Процедуре интерпретации, как правило, способствуют предшествующей ей статистические, математические методы обработки свободных высказываний респондентов. В психологии часто в качестве таких методов применяются контент анализ и многомерный статистический анализ.

Как отмечалось, «выводу разума» предшествует накопление на всех уровнях функционирования психических процессов определенной информации, определяющей также психологическое состояние субъекта. Эта информация передается с помощью определенных средств и принимается психикой и сознанием субъекта.

Таким образом, МПС можно рассматривать как результат взаимодействия внутренних и внешних факторов – двух взаимосвязанных сфер, в диапазоне которых просматриваются темы (вопросы), на которые в ходе исследования получены нерелективные, непосредственные ответы военнослужащих для определения понимания ими феномена «морально психологическое состояние». Для выявления отдельных законченных мыслей среди массы ответов (свободных текстов) военнослужащих проведен их контент анализ, после которого законченные мысли (конструкты) обработаны с помощью факторного анализа. Далее произведена интерпретация полученных в результате этой процедуры связей конструктов, попавших в группу того или иного фактора. Она позволила назвать данный фактор – выявить мыслительные стратегии военнослужащих относительно поставленных перед ними вопросов (тем) – смыслы, которые вкладывают военнослужащие в ту или иную проблему, исходя из своего военного менталитета.

Путем вычисления индивидуальных показателей с помощью критерия Стьюдента и их интерпретации определились различия в понимании характеристик морально психологического состояния различными категориями военнослужащих. Факторизация всех полученных смыслов по каждой из тем позволила определить главные направления движения смыслов относительно морально психологического состояния. И, наконец, с помощью кластерного анализа полученных характеристик определилась типология понимания военнослужащими феномена «морально психологическое состояние»

Как показало исследование, значимость выделенных характеристик по каждой из исследованных тем воспринимается

различными группами офицеров по-разному и зависит, прежде всего, от специфики и характера воинской деятельности, а также места данной группы в иерархической структуре армейского организма. Тем не менее в понимании офицеров установлено четыре основных общих взгляда относительно МПС.

Первый из них заключается в том, что убежденность в важности военной службы и решаемых вооруженными силами задач для государства и общества достигается адекватным всесторонним обеспечением армии и целенаправленным информированием воинских коллективов о положении дел в государстве и обществе.

Второй – в главенствующей роли воинского и патриотического воспитания в формировании МПС.

Третий состоит в том, что повышение МПС связывают с уровнем общей психологической и военной подготовки граждан к военной службе.

Четвертый заключается в понимании зависимости уровня МПС от реализации лично командиром активных действий по его формированию.

Определились три типа понимания офицерами МПС:

- 1) МПС как результат всестороннего обеспечения войск;
- 2) МПС как результат эффективности управления войсками;
- 3) МПС как результат комплексного, воспитательного, материального и психологического воздействия.

Имея эти результаты и используя известные процедуры построения психологических тестов, составлена методика для оценки и управления морально психологическим состоянием воинских коллективов, с помощью которой возможно получение близких к объективным оценкам путем привлечения в качестве экспертов различных категорий

военнослужащих. Преимущество данной методики заключается также в предоставляемой ею командиру возможности определить основные направления для совершенствования МПС воинского коллектива. Эта методика более 10 лет эффективно применяется в войсках.

Таким образом, истина заключает в себе как объект суждения, так и чувство уверенности субъекта в правильности высказанного им утверждения. Истины (понимание), как правило, проявляются при неререфлексивных высказываниях относительно чего-либо. Человек живет в мире истин и смыслов. Вместе с тем существуют законы перехода индивидуального суждения в массовое, истин частных – в общие.

Исследование показало, что к таким качествам относятся степень адаптации военнослужащих к условиям воинской деятельности, их слаженности, способности, уверенности, психологической готовности к выполнению задач, а также уровни убежденности, общности, мобилизованности и осознанности личным составом необходимости решения задач воинской службы. Качество МПС достигается путем формирования и укрепления морально психологического потенциала.

Таким образом, в ходе процедуры определения понимания офицерами феномена «морально психологическое состояние» выделились структура морально психологического потенциала, формирующие его факторы и формы проявления (собственно качества МПС).

Важно то, что полученная информация – результат работы сознания офицеров, вычленена из их психики, из их менталитета, а следовательно, является наиболее достоверной и наиболее истинной. Это позволило построить в Вооруженных Силах

Республики Таджикистан соответствующие психологические методики оценки морально психологического состояния военнослужащих.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Морально психологическое состояние военнослужащих играет важную роль в формировании и поддержании высокого морального духа войск. Это динамическая составляющая, которая может меняться в зависимости от различных факторов, таких как боевые действия, отношения в коллективе, уровень тренированности и готовности к выполнению боевых задач, а также воздействие внешних стрессовых факторов.

Морально психологическое состояние военнослужащих включает в себя их эмоциональное состояние, уровень стрессоустойчивости, мотивацию, уверенность в своих силах, адаптивные способности к изменяющимся условиям боевых действий.

Для поддержания высокого морально психологического состояния военнослужащих необходимо проведение специальных мероприятий, направленных на поддержание и укрепление духа коллектива, улучшение условий проживания и обеспечения, психологическую поддержку, а также проведение тренингов и учебных мероприятий по укреплению стрессоустойчивости и управлению эмоциями.

Благоприятное морально психологическое состояние военнослужащих способствует улучшению их боевой эффективности, а также повышению уровня выполнения боевых задач. Важно также помнить, что поддержание и укрепление морально психологического состояния военнослужащих является заботой руководства и командиров, а также общества в целом.

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ:**

1. Гуссерль, Э. Логические исследования / Э. Гуссерль // Собр. соч. в 6 т. – Т.1.: Прологомены к чистой логике / Пер. с нем. Э.А. Бернштейна под ред. С.Л. Франка. Новая ред. Р.А. Громова. – М.: Академический Проект, 2011. – 253 с.
2. Коупленд, Н. Психология и солдат / Н. Коупленд. – М.: Воениздат, 1958. – 136 с.
3. Вернадский, В.И. Биосфера и ноосфера / В.И.Вернадский. – М.: Айрис Пресс, 2004. – 576 с.
4. Секун, В.И. Психология активности / В.И. Секун. – Минск: Ред. журнала «Адукацыя і выхаванне», 1996. – 280 с.
5. Дильтей, В. Собрание сочинений: в 6 т. / В. Дильтей. – Т. 4: Герменевтика и теория литературы. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. – 531 с.
6. Дильтей, В. Собрание сочинений: в 6 т. / В. Дильтей. – Т. 3: Построение исторического мира в науках о духе. – М.: Три квадрата, 2004. – 413 с.

